

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

Мухаммадалиев Элмурод Дилмуратович,
 Тошкент Шахар Миробод тумани ИИО ФМБ
 Тергов булими терговчиси
 E-mail: muhamadaliyev.elmurod@mail.ru

ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИК ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

For citation: Muhammadaliyev Elmurod Dilmuradovich. THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION ESTABLISHING RESPONSIBILITY FOR PUBLIC DISORDERS. Journal of Law Research. 2023, Special issue 4, pp. 43-50

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572296>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада муаллиф томонидан оммавий тартибсизликлар жиноятлари учун жавобгарликни белгиловчи қонунчиликнинг тадрижий ривожланиши ретроспектив нуқтаи назардан атрофлича таҳлил этилган. Хусусан, ўрганилаётган жиноятларга оид қонунчилик муаллиф томонидан қуйидаги, яъни исломдан олдинги давр жиноят қонунчилиги, ислом даври жиноят қонунчилиги, чор Россия империяси мустамлакачилиги давридаги жиноят қонунчилиги, собиқ Совет Иттифоқи даври жиноят қонунчилиги ва СССР парчалангандан кейинги мустақил Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигига ажратилган ҳолда ўрганилган ва тегишли хулосалар берилган.

Калит сўзлар: оммавий тартибсизликлар, жиноят қонуни, Авесто, шариат, жамоат ҳавсизлиги, Темур тузуклари, оммавийлик.

Мухаммадалиев Элмурод Дилмуратович,
 Следователь следственного отдела УКД
 ОВД Мирабадского района города Ташкента
 E-mail: muhamadaliyev.elmurod@mail.ru

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛИВАЮЩЕГО УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье автором с ретроспективной точки зрения проведен подробный анализ поэтапного развития законодательства, устанавливающего ответственность за преступления в виде массовых беспорядков. В частности, законодательство, связанное с исследуемыми преступлениями исследовано автором по отдельности, в том числе уголовное законодательство доисламской эпохи, уголовное законодательство исламской эпохи, уголовное законодательство периода колониализма Царской Российской империи, уголовное

законодательство периода бывшего СССР, а также уголовное законодательство независимой Республики Узбекистан после распада СССР, представлены соответствующие выводы.

Ключевые слова: общественные беспорядки, уголовное право, Авеста, шариат, общественная безопасность, Уложения Тимура, массовость.

Muhammadaliev Elmurod Dilmuradovich,

Investigator of the Investigation Department of the DCA

IAB of Mirabad District of Tashkent City

E-mail: muhamadaliyev.elmurod@mail.ru

THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION ESTABLISHING RESPONSIBILITY FOR PUBLIC DISORDERS

ANNOTATION

In this article, the author, from a retrospective point of view, conducted a detailed analysis of the stage-by-stage development of legislation establishing liability for crimes in the form of mass riots. In particular, the legislation related to the crimes under study was examined by the author separately, including the criminal legislation of the pre-Islamic era, the criminal legislation of the Islamic era, the criminal legislation of the period of colonialism of the Tsarist Russian Empire, the criminal legislation of the period of the former USSR, as well as the criminal legislation of the independent Republic of Uzbekistan after the collapse USSR, relevant conclusions are presented.

Keywords: public disorders, criminal law, Avesta, Sharia, public safety, Code of Timur, massive.

Анъанавий равишда, дунё мамлакатларида содир этилган оммавий тартибсизликлар сони бошқа жиноий тажовузларга нисбатан анча кам. Аммо бу жиноятнинг долзарблиги, уларни содир этиш фактлари алоҳида ижтимоий аҳамиятга эга эканлиги билан изоҳланади, чунки уларда жуда кўп сонли шахслар иштирок этади; уларнинг ҳаракатлари катта миқдорда моддий зарар етказиш, кўп сонли жабрланганлар, жамоат хавфсизлигини бузиш, аҳоли пунктларида вазиятни беқарорлаштириш, бошқа зўравонлик ва турли жиноятларни содир этиш учун шароит яратиш ва ҳоказолар билан бирга юзага келади. Ҳозирда оммавий тартибсизликлар ҳоллари анча кам сонли, лекин ҳар бир бундай ҳодиса оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилмоқда ва аҳолининг кенг қатламлари эътиборини тортмоқда.

Ушбу жиноят учун жавобгарлик белгиланиши ва ривожланиши узоқ ва ўзига хос тарихга эга.

Ватанимиз ҳудудида илк давлат бирлашмалари вужудга келиши билан уларнинг чегараларини ташқи душмандан ҳимоялаш, аҳолининг тинчлигини таъминлаш, кишилар ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий муносабатларда тартиб ўрнатиш, шаҳар-қалъаларни кўриқлаш зарурияти ҳам туғилган.

Жумладан, милоддан аввалги I мингйилликда Ўрта Осиёда кенг тарқалган зардуштийлик динининг муқаддас китоби “Авесто”да давлатчилик, сиёсий-ҳуқуқий ғоялар, одамлар ўртасидаги мулкӣ, никоҳ ва оила муносабатларини тартибга солувчи ижтимоий нормалар, жиноят ва жазо, суд ва суд амалиёти масалалари тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

“Авесто”да оммавий тартибсизликлар учун алоҳида норма белгиланмаган, улар асосан динга қарши жиноятлар (дахрийлик (атеизм) сифатида кўзда тутилган, боиси у вақтда давлат ва дин бирдек тушунилиб, динга қарши чиқиш, оммавий тартиботга қарши чиқиш деб эътироф этилган.

Илк ўрта асрларда мамлакатимиз ҳудудида вужудга келган Сўғд, Тохаристон, Эфталлар ва Турк хоқонлиги каби давлат уюшмаларида сиёсий барқарорликни таъминлаш айнаи вақтда ички тартиб-осойишталикни сақлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга эди. Бундай шароитда яхши қурол-яроққа эга бўлган мард ва жасур ёлланма йигитлардан иборат доимий ҳарбий кучларга эҳтиёж ортиб борди. Бу даврда Сўғдда “чокарлар” деб аталган ички тартибни

сақлаш, жиноятларга қарши курашиш билан шуғулланувчи ҳарбийлаштирилган қисмлар юзага келди[1].

VIII асрда Ўрта Осиё худуди Араб халифалиги томонидан истило қилинади. Хоразмшоҳлар давлатида илк марта аҳоли тинчлигини сақлаш, жамоат тартибини таъминлаш мақсадида, ҳокимият учун хавф туғдирган, аҳолини тузумга қарши қўювчилар ортидан қаттиқ кузатув йўлга қўйилган. Хоразм шоҳлари босиб олинган барча вилоятлар, шаҳарлар ва кишлоқларга ўз шихналарини қўйганлар.

Амир Темур ва темурийлар даври Ўзбекистон тарихида чуқур из қолдирди. “Темур тузуклари”да Амир Темурнинг мамлакатдаги тартиб-осойишталикни сақлаш борасидаги тадбирлари ҳақида шундай дейилади: “Амр этдимки, ўғри ва қароқчиларни “Ясо” асосида жазоласинлар; фасодчи, бузуки, нафси ёмон кишиларни мамлакатдан ҳайдасинлар.

Ҳар бир шаҳар ва кишлоққа кутвол тайинласинларки, сипоҳу раиятга соқчилик қилсин ва кимнинг бирон нарсаси ўғирланса, бунинг масъулияти унинг зиммасида бўлсин. Ва яна буюрдимки, йўл устида кузатувчилар, зобитлар тайинласинларки, йўлларни кўриқлаб, йўловчилар, савдогарлар, мусофирларни кузатиб, мол-мулки ва бошқа нарсаларини манзилдан-манзилга етказиб қўйсинлар”[1].

Кейинги даврда, ўзбек хонликларида жиноят ҳуқуқи нормалари, ушбу муносабатлар соҳасини бошқа ҳуқуқ тармоқлари билан солиштирадиган бўлсак, нисбатан камроқ қўлланилган[3].

Албатта, жиноят ҳуқуқининг анча муфассал назариясини яратган мусулмон юриспруденцияси ўзбек хонликларида жинойий жавобгарликка тортиш амалиётига, жиноят ишлари бўйича қози ва бек судлари амалиётига сезиларли таъсир кўрсатди. Бироқ, амалда ишлаб чиқилган жазолар ҳам, жиноят турлари ҳам шариатда ишлаб чиқилган жиноят ва жазо таълимотига мос келмас эди. Бу кўп сабабларга боғлиқ эди. Аввало, сиёсий рақибларни ва ҳалқ кўзғолонларини бостиришнинг энг ўткир қуролларидан бири бўлган жинойий репрессия воситалари ҳамда ҳокимият учун кураш шартлари қонун нормаларини максимал даражада мослаштиришни талаб қилган[4].

Бунинг ўзи шариатда жиноят ҳуқуқининг бошқа ҳуқуқ соҳаларига нисбатан кўпроқ ҳаракатчанлиги ва мослашувчанлигини яратади. Феодал муносабатлари ҳукмронлиги шароитида ҳукмдорларнинг жинойий қонунчилик соҳасидаги ўзбошимчаликлари ва ихтиёрийлиги ҳам бошқа соҳаларга қараганда кучлироқ намоён бўлади. Ўрта Осиё ўзбек хонликларида буларнинг барчаси жиноятлар кенг доираси, айниқса давлатга қарши жиноятлар, шариат бўйича энг юқори қўлланилган қози судларидагина эмас, балки ҳукмдорларнинг ўз судида ҳам кўрилганида ифодаланган эди[5].

Мусулмон жиноят ҳуқуқи жинойий ҳаракатни ҳам қонун билан тақиқланган нарсани бузиш, ҳам қонун ёки маъмурий ҳокимият томонидан белгиланган нарсани бажармаслик тушунилган[6]. Шариат жиноятларни жавобгарлик хусусиятига қараб ажратади. Шунга кўра жиноятлар уч гуруҳга бўлинган[7].

шаҳсга қарши жиноятлар, улар учун жавобгарлик қасос (қон адоват, талион, тўлов) (қисас);

Қуръонда муайян жазолар белгиланган жиноятлар (жинойий жазолар) (ҳадд);

Қуръонда аниқ жазо белгиланмаган ва қози ихтиёрига кўра жазоланадиган жиноятлар (тузатиш жазолари) (тазир).[8]

Тадқиқ этилаётган жиноятлар иккинчи гуруҳ жиноятларига киради. Ушбу жиноятларга давлат ҳокимияти органлари топшириғига кўра жинойий жавобгарликка тортилган энг оғир жиноятлар қаторига кирди. Бу жиноятларни содир этганлик учун Қуръонда маълум жазолар белгиланган. Уларни жабрланган томон кечириши мумкин бўлмаган. Буларга қуйидаги жиноятлар кирган: зино, спиртли ичимликлар ичиш, ўғирлик, талончилик, туҳмат, ҳокимиятга қаршилик кўрсатиш (кўзғолон, оммавий чиқишлар)[8]. Қуръонда бу жиноятлар учун жазо тошбўрон қилиш, жисмоний жазо (қамчи ёки таёқ), қўл ва оёқ кесиш, қамоқ ва сургун эди.

Бу бутун жиноят ҳуқуқи тизими Ўрта Осиё ўзбек хонликларида жиддий ўзгаришларга учради. Ушбу ўзгаришлар жиноятларнинг таснифи, юрисдикция ва жазоларга тегишли эди.

Ўзбек хонликларида оммавий тартибсизликларга қарши жазо сиёсатида қози суди билан бир қаторда маъмурий ҳокимият органи, энг аввало, хоннинг ўзи ёки унинг ўрнини босувчи шахслар томонидан бошқариладиган суд ҳам бўлганлиги асосий аҳамиятга эга эди.

Маъмурий органлар суди, хон, бек судлари ва бошқаларга нисбатан ўта муҳим бўлган, айниқса, сиёсий характердаги жиноятлар содир этилиб, уларни таъқиб қилишдан ўзбек хонликлари ҳукмрон табақаларининг феодал элитаси манфаатдор эди. Аслини олганда, бунда жиноятларни қатъий таснифлаш ҳақида гапиришнинг ҳожати йўқ, чунки хон ҳар қандай ишни ўзига олиши ва уни шахсан ўзи ёки бу ишни ўз улуғларидан бирига ишониб топшириши мумкин эди[10].

XIX аср ўрталаридан бошлаб Россия империяси Ўрта Осиё хонликлари ўртасидаги ўзаро низолар ва адоватлардан фойдаланиб, ушбу хонликларни бирин-кетин босиб ола бошлади. Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги империянинг протекторатига айланди, Қўқон хонлиги бутунлай тугатилиб, унинг ўрнида Туркистон генерал-губернаторлиги ташкил этилди.

Бу даврда шарита билан бирга айрим жиноятлар, хусусан тартибсизликлар, қўзғолоғ, ғараёнлар учун жавобгарлик, 1832 йилги Россия империясининг қонунлар низоми билан белгиланган. Хусусан, қўзғолон, яъни оммавий қўзғолон ёки оломонни суверен тождор (подшоҳ) ва давлатга қарши фитнаси, зўравонлик ҳаракатлари: талончилик, қотиллик, ўт қўйиш, қамоқхонага бостириб кириш ва жиноятчиларни озод қилиш ёки шу турдаги жиноятни содир этиш билан бирга қамраб олинган[11].

1845 йилги Жиноий ва ахлоқ тузатиш жазолари тўғрисидаги низомида оммавий тартибсизликлар таркибини ташкил этувчи ҳаракатларни қўплаб жиноятларда учратиш мумкин. Масалан, деҳқонлар ва ҳовли аҳлининг ер эгалари, мулкдорлари ёки бошқарувчиларига, волость ва давлат бошқарувига қарши ҳар қандай чиқиши (288-модда)[12].

Совет жиноят қонунчилигида бу жиноят янги мазмундаги ривожланиш топди. Совет давлати ташкил топганидан бери оммавий тартибсизликлар кенг тус олди ва шу билан бирга "...кўпинча аксилинқилобий ҳаракатлар билан қўшилиб, совет ҳокимияти душманлари томонидан атайлаб уни бузиш ва заифлаштириш мақсадида уюштирилди. Қийинчиликлардан фойдаланиб, мамлакат бошидан кечирган, миллатчилик хурофотлари, аҳолининг айрим қатламларининг сиёсий етуқлиги ва билимсизлиги, Совет давлатининг бевосита синфий душманлари ва барча турдаги анархистик унсурлар билан демагогик тарзда ўйнаб, қимматбаҳо нарсаларни оммавий талон-тарож қилиш, ўт қўйиш, ҳукумат амалдорларини ўлдириш ва бошқалар"[13]да намоён бўлган. Афсуски, бугунги кунда ҳам бу жиноятларни содир этиш сабаблари ва шартлари деярли ўзгаришсиз қолмоқда.

Туркистон ўлкасида амал қилган РСФСРнинг 1922 йилги Жиноят кодексида оммавий тартибсизликлар ҳукумат тартибига қарши қаратилган давлат жинояти сифатида белгиланган. ЖК 75-моддасига мувофиқ. Уларнинг таркибига кирган қилмишлар рўйхати очиқ эди: босқинлар, темир йўл йўналишлари ва алоқа воситаларини йўқ қилиш, ҳибсга олинганларни озод қилиш, ўт қўйиш ва бошқалар. Қуролли ҳужумлар зарурий белги сифатида тилга олинган, бунда жавобгарлик шахснинг тартибсизликдаги роли ва бевосита иштирокига қараб фарқланган[14].

Қонунда ҳокимият қонуний талабларига очикдан-очик бўйсунмаслик ёки қонун билан ўз зиммасига юкланган вазифаларни бажаришига қаршилик кўрсатиш ёки ҳокимият вакили томонидан ноқонуний талабларни бажаришга мажбурлаш билан боғлиқ оммавий тартибсизликлар учун ҳам жиноий жавобгарлик белгиланди. Оммавий тартибсизликларда иштирок этган шахсларга нисбатан жазони максимал даражада фарқлаш бўйича қонунчиликнинг бундай ёндашувини асосли дейин мумкин, аммо жазонинг фақат битта турини (озодликдан маҳрум қилиш) танлаш чекланган кўринади.

Оммавий тартибсизликлар иштирокчилари, онгсизлик ва жаҳолат туфайли жиноят содир этишга жалб қилинган, ушбу моддада назарда тутилган оғир қилмишларни содир этмаганлар жавобгарликка тортилмаган, улар суд қарорига биноан шартли жазога ҳукм қилиниши мумкин эди.

Бундан ташқари, ЖК 84-моддасига мувофиқ, юқорида назарда тутилган жиноий ҳаракатларни содир этишга чақирувчи асарларни тарқатиш мақсадида тайёрлаш, сақлаш, шунингдек тарқатиш учун ҳам жавобгарлик кўзда тутилган.

Давлат жиноятлари тўғрисидаги низомда (СССР Марказий Ижроия Кўмитасининг 1927 йил 25 февралдаги қарори)[15] оммавий тартибсизликлар ўта хавфли деб тан олинган. Шу билан бирга, «...Низомда оммавий тартибсизликлар содир этишга чақирувчи ташвиқот ва ташвиқот мустақил жиноят сифатида назарда тутилмаган»[15].

П.В. Агаповнинг ёзишича, оммавий тартибсизликлар тўғрисидаги қоида жуда кенг қўлланилган ва бу юқори даражадаги суд органлари томонидан тасдиқланган. Жумладан, СССР Олий суди Пленуми Линч судлари (ҳақиқий ёки ҳаёлий жиноятчиларга қарши қаратилган ва айрим таъсир чораларини бевосита қўллаш ҳуқуқига эга бўлмаган шахслар томонидан содир этилган ўзбошимчалик билан жаўони қўллаш) оммавий тартибсизликлар сифатида квалификация қилишни тавсия қилди[17].

Ушбу даврда ушбу жиноятни қўллашнинг ўзига хослиги шундаки, қатағонни кучайтириш учун ўта хавфли безорилар томонидан қотиллик ёки ҳокимиятга қуролли қаршилик кўрсатиш (зўравонлик, жароҳатлар ва бошқалар) билан боғлиқ бир марталик хужумлар содир этилган тақдирда қонун аналогиясидан фойдаланилган[17].

Бу ўша даврдаги жиноий сиёсатнинг мақсадга мувофиқлиги билан изоҳланганга ўхшайди. Умуман олганда, ҳозирги замон талабларига жавоб бериши керак бўлган ушбу жиноят-ҳуқуқий норманинг янги мазмунини доимий равишда излаш жараёнини таъкидлаш керак.

1958 йил 25 декабрдаги Совет Иттифоқининг "Давлат жиноятлари учун жиноий жавобгарлик тўғрисида"ги қонунига мувофиқ[16] оммавий тартибсизликлар давлат жинояти деб тан олинди ва модданинг диспозицияси сезиларли ўзгаришларга дуч келди: босқинлар билан бирга оммавий тартибсизликларни ташкил этиш, вайрон қилиш, ўт қўйиш ва шунга ўхшаш бошқа қилмишлар, шунингдек, уларнинг иштирокчилари томонидан юқорида кўрсатилган жиноятларни бевосита содир этиш ёки уларнинг ҳокимиятга қуролли қаршилик кўрсатиши, оммавий тартибсизликлар ташкилотчиси бўлмаган ва унда иштирок этмаган, шунингдек талон-тарож қилиш, қирғин қилиш, ўт қўйиш ва бошқа шунга ўхшаш ҳаракатларни содир этишда қанашмаган шахсларнинг жиноий жавобгарлиги истисно этилган, шунингдек оммавий тартибсизликларга чақирувчи адабий асарларни тайёрлаш, тарқатиш мақсадида сақлаш, тарқатиш учун ҳам жавобгарлик чиқариб ташланган.

В.С. Прохоров ва И.И. Солодкин шундай деб ёзган эди: "Оммавий тартибсизликлар учун жавобгарлик тўғрисидаги жиноят қонунчилигининг ривожланиш тарихи ва уни қўллаш амалиёти оммавий тартибсизликлар тушунчаси қамраб олган ҳаракатлар доирасини торайтириш тенденцияси, сиёсий устунлар, қонун-тартиботни мустаҳкамлаш, халқнинг сиёсий ва маданий савиясининг ўсишининг табиий натижаси эканлигини кўрсатади"[13]. Афтидан, бу қонун чиқарувчининг изчил фаолияти натижасида бугунги кунда янада аниқроқ таърифга эга бўлган оммавий тартибсизликлар мазмунини кенг талқин қилишдан бош тортиш билан ҳам изоҳланаётгандек кўринади.

Қайд этиш жоизки, мустақилликнинг илк йилларида мамлакатимизда бозор иқтисодиётига ўтиш билан боғлиқ жуда оғир бир давр ҳукм сурарди. Бундай вазиятдан ўз манфаатлари йўлида фойдаланишга уринган айрим кимсаларнинг ноқонуний қилмишлари натижасида гиёҳвандлик, диний экстремизм, босқинчилик каби оғир жиноят турларининг сони кўпайиб кетди.

Бу ҳақдаги аниқ фактларни эса республикаимиз ҳудудида 1989-2010 йиллар давомида содир этилган террорчилик, кўпоровчилик ҳамда турли оммавий тартибсизликларда кўришимиз мумкин. Мазкур хунрезликларга қарши ички ишлар органлари ходимлари томонидан юксак даражадаги мардлик ва фидойилик билан кураш олиб борилганлиги натижасида уларнинг аксарияти мардларча ҳалок бўлганлигига гувоҳимиз.

Буни қуйидаги аниқ мисолларда кўришимиз мумкин бўлади:

1989 йил 3-12 июнь кунлари Фарғона вилоятида оммавий тартибсизликлар юзага келиб, унда Марғилон, Тошлок, Кўқон, Фарғона ва Қувасой шаҳарларида ҳамда Фарғона, Охунбобоев ва Ўзбекистон туманларида яшовчи турк-месхетин миллатига мансуб фуқароларга нисбатан қотиллик, уларнинг мол-мулкларига нисбатан талончилик жиноятлари содир этилиб, уй-жойлари ёқиб юборилган[1]. Деярли 70 мингдан ортиқ фуқаролар қатнашган мазкур тартибсизликларнинг ички ишлар идоралари ходимлари томонидан янада ривожланиб кетишининг олди олиниб, кечаю-кундуз олиб борилган амалий ҳаракатлар натижасида мазкур тартибсизликлар тўла бартараф этилишига эришилган;

1990 йил 19-21 февраль кунлари Тошкент вилоятининг Бўка туманида оммавий тартибсизликлар юз бериб, “Октябрнинг 40 йиллиги” совхоз ва “Қорабоғ” қишлоғида истиқомат қилган турк-месхетинлари билан боғлиқ жанжаллар авж олади[1]. Мазкур тартибсизликлар ҳам айнан ички ишлар органларининг фидокорона хизматлари билан тўла бартараф этилиб, 2000га яқин турк месхетинлари хавфли ҳисобланган зонадан Паркент тумани ҳудудига эвакуация қилинади ҳамда “Қумушқон” санаториясига жойлаштирилган.

Шу йилнинг 2-3 март кунлари ҳам бир гуруҳ шахслар турк месхетинларнинг санатория ҳудудидан олиб чиқиб кетилишини талаб қилиб, оммавий тартибсизликларни давом эттиришлари оқибатида 4 нафар шахс, жумладан, 1 нафар милиция ходими ўлдирилади. Ушбу тартибсизликларнинг бартараф этилишида юзлаб ички ишлар органлари ходимлари турли даражадаги тан жароҳатларини олишган;

1991 йил 9 декабр куни Наманган шаҳар ҳудудида жойлашган масжидлар атрофида “вахҳобий” диний экстремистик оқими аъзолари томонидан 1000 га яқин диндорлар ва маҳаллий аҳоли тўпланиб, шаҳар ҳудудидаги катта йўллар тўсиб қўйилади, аҳолига оммавий иш ташлаш уюштиришлари кераклиги даъват этилади, шунингдек, вилоят ҳокимлиги биноси атрофига аҳолини тўплаб, Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.Каримовнинг келишини талаб қилишган. Ички ишлар органлари ходимлари томонидан махсус профилактик-амалий тадбирлар зудлик билан олиб борилиб, мазкур жараённинг оммавий тартибсизликларга айланиб кетишининг олди олинади[1].

2005 йил 12 май куни Андижон шаҳри марказида 200 га яқин “Акротий” ДЭО тарафдорлари ва уларнинг оила аъзолари тўпланишиб, қабих ишларини беркитиш мақсадида аҳоли орасида сохта маълумотлар тарқатиб, тартибсизликлар келтириб чиқаришга, шунинг натижасида дунё ОАВ орасида шов-шув кўтаришга ҳаракат қилишган[1].

Бугунги кунда амал қилаётган 1994 йилги Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида оммавий тартибсизликлар таркиби XVII боб “Жамоат хавфсизлигига қарши жиноятлар” сифатида шакллантирилди. Шунинг учун, жамоат хавфсизлиги ушбу тажовузнинг объекти сифатида намоён бўлади. Қўшимча объектга инсон саломатлиги, мулкий ҳуқуқлар, конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлар кириши мумкин.

Айтиш жоизки, "оммавий тартибсизликлар" тушунчаси жиноят-ҳуқуқий аънаналарга органик равишда кирган, айни чоғда қонунчиликда ушбу жиноят таркибини шакллантиришнинг мураккаблиги ушбу жиноятнинг ҳуқуқий табиати муаммолари билан изоҳланади[16].

В.С. Комисаровнинг ҳаққоний нуқтаи назарига кўра, оммавий тартибсизликларнинг ижтимоий хавфлилиги юқори даражасини бир қатор далиллар билан асослаш мумкин: биринчидан, назорат қилиш қийин бўлган одамларнинг йирик массаси мавжуд бўлади, иккинчидан, одамларнинг хатти-ҳаракатларининг ўз-ўзидан, тўсатдан юзага келиб, оломон иштирокчилари ҳаракати, оммавий қирғин ва мулкка зарар етказиш, соғлиққа зарар етказиш, кўпинча одамларнинг ўлими, ҳокимият ва бошқарув, транспорт ва бошқа ҳаёт учун зарур бошқа тизимлар фаолиятининг тартибсизлигини келтириб чиқаради; учинчидан, ҳозирги жамиятдаги иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва психологик беқарорлик шароитида оммавий тартибсизликларнинг кенгайиши салбий тенденцияси мавжуд[9]. Шунини таъкидлаш керакки, оммавий тартибсизликларни ташкил этиш давлат ва маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятига муқобил равишда "оломон"нинг бевосита ҳукмронлигини келтириб чиқаради ва уларнинг содир этилиши беқарор вазиятда янги жиноятларга олиб келади: талончилик,

босқинчилик, қотиллик, номусга тегиш ва бошқа жиддий зўравонлик жиноятларини содир этган "тадбиркор" шахслар бундан фойдаланиб қолишади.

Тарихан тартибсизликлар жиноят субъектларининг мураккаб жиноий фаолиятининг бир кўриниши бўлиб келган. Жиноят кодексининг 244-моддасига кўра, уларнинг зарурий белгиси — бир қатор шахсларнинг (оммавий) биргаликдаги жиноий фаолияти орқали қонунда билан олдиндан белгилаб қўйилган муайян ҳаракатларни содир этишда намоён бўлади.

Оммавий тартибсизликлар — бу маълум бир ҳудудда ўрнатилган хатти-ҳаракатлар тартибини қўпол равишда бузадиган кўп сонли одамларнинг келишилган ҳаракатлари. Хулқ-атвор тартиби қонунлар билан, шунингдек, одамлар гавжум жойларда (бозорлар, стадионлар, маданият боғлари ва бошқалар) тегишли равишда тасдиқланган хатти-ҳаракатлар қоидалари ва оммавий тадбирларни ўтказиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари билан белгиланиши мумкин[2].

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, оммавий тартибсизликлар таркиби миллий жиноий қонунчиликда дастлаб мустаҳкамланган қонундан бошлаб сезиларли ўзгаришларга дуч келди, аммо миллий ҳуқуқни қўллаш амалиёти талаб қилганидек, унинг ривожланиши давом этмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://bviiib.uz/uz/menu/iib-tarihi>
2. Соловьев А. Массовые беспорядки: организация, участие, призывы к неподчинению // Российская юстиция. 2000. N 7. С. 47 (Soloviev A. Mass riots: organization, participation, calls for insubordination // Russian justice. 2000. N 7. P. 47)
3. Кulteleeв Т.М. Уголовное обычное право казахов. Алма-Ата, 1955. С. 62 (Kulteleeв Т.М. Criminal customary law of the Kazakhs. Alma-Ata, 1955. P. 62)
4. Костенко Л. Город Бухара в 1870 году // Военный сборник. 1870. N 12. С. 418. (Kostenko L. The city of Bukhara in 1870 // Military collection. 1870. N 12. P. 418)
5. Tagin v. The History of the Kazakhs and the Ozbeks. New York, 1993. P. 87 - 92. (Tagin v. The History of the Kazakhs and the Ozbeks. New York, 1993. P. 87 - 92)
6. Фан-ден-Берг Л.В.С. Основные начала мусульманского права, согласно учению имамов Абу-Ханифы и Шафии / Пер. с голландского В. Гиргаса. СПб., 1882. С. 70 (Fan-den-Berg L.V.S. Basic principles of Islamic law, according to the teachings of imams Abu Hanifa and Shafi'i / Transl. from Dutch by V. Girgas. St. Petersburg, 1882. P. 70)
7. Артемов В. Шариат - общая характеристика, понятия и классификация преступлений // Законность. 1997. N 10. С. 38 (Artemov V. Sharia - general characteristics, concepts and classification of crimes // Legality. 1997. N 10. P. 38)
8. Артемов В. Мусульманское право. Исторический очерк // Российская юстиция. 1997. N 10. С. 22-23; Наливкин В.Н. Конспект лекций по истории ислама и по мусульманскому праву. Ч. 1. Ташкент, 1908 (Artemov V. Muslim law. Historical sketch // Russian justice. 1997. N 10. S. 22-23; Nalivkin V.N. Lecture notes on the history of Islam and Islamic law. Part 1. Tashkent, 1908)
9. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф. Г.Н. Борзенкова и д.ю.н., проф. В.С. Комисарова. М., 2005. Второй полутом. С. 43 - 44. (Criminal law of Russia. Special part: Textbook for universities / Ed. Doctor of Law, Prof. G.N. Borzenkova and Doctor of Law, Prof. V.S. Komisarova. M., 2005. Second half volume. pp. 43 - 44.)
10. Айна С. Материалы по истории Бухарской революции. Ташкент, 1926. С. 79 (Aini S. Materials on the history of the Bukhara Revolution. Tashkent, 1926. P. 79)
11. Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. Свод законов уголовных. СПб., 1832. С. 80 (Code of laws of the Russian Empire, compiled by order of the sovereign Emperor Nikolai Pavlovich. Code of criminal laws. St. Petersburg, 1832. P. 80)

12. Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России X - XX веков. Саратов: Научная книга, 2006. С. 155 (Bytko Yu.I., Bytko S.Yu. Collection of normative acts on criminal law of Russia of the 10th - 20th centuries. Saratov: Scientific book, 2006. P. 155)
13. Курс советского уголовного права. Часть Особенная / Отв. ред. проф. Н.А. Беляев, проф. М.Д. Шаргородский. Л.: Издательство Ленинградского государственного университета, 1973. Т. 3. С. 252-254 (Course of Soviet criminal law. Part Special / Answer. ed. prof. ON THE. Belyaev, prof. M.D. Shargorodsky. L.: Publishing house of Leningrad State University, 1973. Т. 3. P. 252-254)
14. Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России X - XX веков. Саратов: Научная книга, 2006. С. 475 (Bytko Yu.I., Bytko S.Yu. Collection of normative acts on criminal law of Russia of the 10th - 20th centuries. Saratov: Scientific book, 2006. P. 475)
15. Курс советского уголовного права. Часть Особенная / Отв. ред. проф. Н.А. Беляев, проф. М.Д. Шаргородский. Л.: Издательство Ленинградского государственного университета, 1973. Т. 3. С. 254 (Course of Soviet criminal law. Part Special / Answer. ed. prof. ON THE. Belyaev, prof. M.D. Shargorodsky. L.: Publishing house of Leningrad State University, 1973. Т. 3. P. 254)
16. Экстремизм и другие криминальные явления. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2008. С. 225 (Extremism and other criminal phenomena. M.: Russian Criminological Association, 2008. P. 225).
17. Агапов П.В. Проблемы противодействия организованной преступной деятельности / Под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. М., 2009. С. 30 (Agapov P.V. Problems of combating organized criminal activity / Under scientific. ed. doc. legal sciences, prof. ON THE. Lopashenko. M., 2009. P. 30)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000